

ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОЄКТНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ СПРЯМОВАНА НА РОЗВИТОК СЕЛА

Л. П. Гарник, магістрантка

Науковий керівник – проф. ХАІ, канд. філос. наук, доцент А. Є. Прилуцька,
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Сучасний розвиток громадянського суспільства в Україні значною мірою визначається ефективністю діяльності громадських організацій, особливо у сільських громадах, де вони виконують функції ключових провайдерів соціальних послуг, освітніх програм та інноваційних практик. В умовах воєнних викликів, економічної нестабільності та потреби у відбудові об'єктів інфраструктури саме громадські організації стають інституційними агентами змін, здатними мобілізувати ресурси міжнародних донорів, державних програм та місцевих бюджетів.

Особливе значення діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС) полягає у їхній здатності забезпечувати відновлення та розвиток сільських територій. Завдяки їх проєктній діяльності забезпечується не лише відбудова критичної інфраструктури, але й створення умов для довгострокового сталого розвитку, що включає підвищення якості життя населення, розвиток людського капіталу та зміцнення інституційної спроможності місцевих громад. У цій діяльності ключову роль відіграє належне документальне забезпечення. Саме документи виступають інструментом фіксації управлінських рішень, підтвердження прозорості та підзвітності, а також засобом комунікації між громадою, донорами та органами влади. Вони формують основу для стратегічного планування, моніторингу та оцінювання результатів, забезпечують легітимність діяльності та сприяють інтеграції локальних практик у ширший контекст національних і міжнародних програм.

Досвід країн Центральної та Східної Європи підтверджує, що саме громадські організації у сільських територіях стають ключовими драйверами трансформаційних процесів, забезпечуючи поєднання локальних ініціатив із глобальними стандартами сталого розвитку. Таким чином, українські ОГС у сільських громадах виконують не лише роль виконавців соціальних програм, але й функцію стратегічних партнерів у процесах відновлення та модернізації територій (див. рис.1).

МОДЕЛЬ РОЛЕЙ ОГС У ВІДНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ СЕЛА Й СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ			
Економічна роль	Соціальна роль	Інституційна роль	Культурна та освітня роль
<ul style="list-style-type: none">- сприяння розвитку фермерських господарств та кооперативів через навчання, грантові програми та доступ до ринків;- залучення інвестицій та донорських ресурсів для модернізації аграрної інфраструктури;- підтримка підприємництва у сільських громадах, особливо малого та сімейного бізнесу.	<ul style="list-style-type: none">- надання соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та соціальної інтеграції;- розвиток людського капіталу через освітні та тренінгові програми;- інклюзія вразливих груп (жінки, молодь, ВПО, люди з інвалідністю, особи поважного віку).	<ul style="list-style-type: none">- посилення спроможності місцевого самоврядування через партнерство та експертну підтримку;- формування прозорих механізмів управління та підзвітності у громадах;- адвокація інтересів сільських територій на національному та міжнародному рівнях.	<ul style="list-style-type: none">- збереження культурної спадщини та традицій, як елементу ідентичності громади;- розвиток неформальної освіти та інноваційних практик у сфері сільського розвитку;- формування громадянської активності через культурні та освітні ініціативи.

Рис. 1. Модель ролей ОГС у відновленні та розвитку села й сільських територій.

Сучасний розвиток громадянського суспільства в Україні значною мірою залежить від ефективності діяльності громадських організацій, особливо у сільських громадах. У контексті війни, економічних викликів та потреби у відбудові інфраструктури саме громадські організації стали ключовими провайдерами соціальних послуг, освітніх програм та інноваційних практик. Їхня проєктна діяльність є основним джерелом фінансування та розвитку, адже дозволяє залучати ресурси міжнародних донорів, державних програм та місцевих бюджетів. За даними моніторингу Міністерства юстиції України станом на 2024 рік близько 87 % зареєстрованих ГО у сільській місцевості реалізували хоча б один грантовий проєкт протягом 2022–2025 років. Це свідчить про масштабність явища та його стратегічне значення для розвитку сільських територій.

Водночас саме на документаційний супровід проєктів — підготовка заявок, складання бюджетів, підготовка та подання звітів, укладання угод, ведення тендерної документації та моніторингових форм — команда проєкту витрачає від 35% до 60 % робочого часу, спрямовуючи зусилля на підготовку документації згідно до вимог міжнародних стандартів (див. таблицю 1). Для українських ОГС інтеграція цих стандартів означає: уніфіковані звіти, які легко порівнювати між проєктами; прозорість і довіра з боку донорів; можливість масштабувати проєкти на міжнародному рівні.

Таблиця 1. Вимоги міжнародних стандартів щодо документів ОГС.

№ з/п	Стандарт	Сфера застосування	Основні вимоги до документів	Приклади документів
1	OECD DAC Reporting Standards (Стандарти звітності)	Оцінка ефективності допомоги та розвитку: вимагає доказовості та вивірюваності результатів).	Чітка логіка цілей та результатів, вимірювані індикатори, узгодженість із Цілями сталого розвитку (SDGs).	Звіти про проєкти, оцінки впливу, фінансові звіти.
2	EU Project Cycle Management (PCM) (Управління циклом проєкту)	Управління проєктами Європейського союзу: орієнтується на логіку проєктного циклу та участь громади.	Логіко-структурна матриця (LFA), SMART - індикатори, план моніторингу та оцінки.	Проєктна пропозиція, опис проєкту (Project Fiche), технічне завдання (Terms of Reference, ToR), моніторинговий звіт (Monitoring Report), оціночний звіт (Evaluation Report).
3	ISO 9001 (Quality Management Systems) (Системи управління якістю)	Системи управління якістю: акцент на внутрішню дисципліну та якість процесів.	Документовані процедури, політики та регламенти, контроль процесів.	Внутрішні політики, протоколи, регламенти.
4	IFRS (International Financial Reporting Standards) (Міжнародні стандарти фінансової звітності)	Фінансова звітність: забезпечує прозорість фінансової звітності, що критично для довіри донорів.	Прозорість фінансових даних, єдиний формат звітності, аудиторські підтвердження.	Баланс, звіт про доходи та витрати, аудиторські висновки.

Джерело: власне дослідження автора, Л. Гарник.

Розглянемо види документів, якими оперують ОГС у процесі реалізації проєктів сільського розвитку, дозволяє систематизувати їх функції, визначити

стандарти оформлення та окреслити значення для інституційної спроможності організацій (див. рис.2).

Рис. 2. Види та типи документів у діяльності ОГС, що працюють для розвитку села.

Таким чином, документаційний супровід діяльності громадських організацій - це не лише технічна робота, а практична школа компетентностей. Кожен тип документа формує конкретні навички: від фінансової грамотності до стратегічного мислення та правової культури. Саме тому документарна діяльність у сільських громадах має потужний освітній ефект і може бути інтегрована у систему неформальної освіти дорослих.

Використані джерела

1. Чернихівська А. В. Переваги застосування проєктного менеджменту у сфері регіонального управління. Стратегія економічного розвитку України: збірка наукових праць. Київ: КНЕУ, 2014. № 34. С. 47–51.
2. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Офіційний державний сайт України «Децентралізація». URL: <https://decentralization.ua/uploads/library/file/990/monitoring-iii-kvartal-2025-roku-10.pdf> (дата звернення 10.11.2025).
3. Хомюк Н.Л. Особливості управління сталим розвитком сільських територій в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. Луцьк, 2023. С. 260–262.
4. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1807-15>. (дата звернення: 10.11.2025).